

УЎТ: 633.19; 631.54

СОЯ ЎСИМЛИГИНИНГ ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ

Н.Мирзаев, қ.х.ф.ф.д (PhD),
А.Абдиев, қ.х.ф.н, доцент,
М.Шахобова, стажёр ўқитувчи

“ТИҚХММИ” МТУнинг (Қариш ирригация ва агротехнологиялар институти)

Аннотация. Ушбу мақолада озик-овқат хавфсизлигини таъминлашда дон-дуккакли экинлардан соя ўсимлиги оқсил ва моймикдорини оширишда муҳим аҳамиятга эга. Соя ўсимлик таркибидаги протеин микдори, унинг таркибида инсон танаси учун фойдали бўлган барча аминокислоталарнинг мавжудлиги алоҳида аҳамиятни амалга ошириш бугунги кундаги қишлоқ хўжалигининг энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Калит сўзлар. Соя, дон, минерал ўғит, азот, кимёвий таркиби, микдор.

Аннотация. В данной статье повышение содержания белка и жира в сое из зернобобовых культур имеет важное значение для обеспечения продовольственной безопасности. Одной из важнейших задач современного сельского хозяйства является реализация высокого содержания белка в растении сои, наличия всех полезных для организма человека аминокислот.

Ключевые слова. Соя, зерно, минеральные удобрения, азот, химический состав, количество.

Annotation. In this article, increasing the protein and fat content of soybean pulse crops is important for food security. One of the most important tasks of modern agriculture is the implementation of the high protein content in the soybean plant, the presence of all amino acids beneficial to the human body.

Keywords. Soybean, grain, mineral fertilizers, nitrogen, chemical composition, quantity.

Қириш. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги азалдан пахта, ғалла ва бошқа муҳим техник экинларини ўстириш, уларни етиштиришнинг илғор технологиясини ишлаб чиққан ва шу ўсимликларни ўстиришга мослашган. Кейинги пайтда бозор иқтисодиётига ўтиш муносабати билан мойли, дуккакли, доривор ва бошқа техник экинларни ўстириш борасида ҳам илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Шу жиҳатдан бугунги кунда Республиканинг турли тупроқ-иқлим шароитларида соя навларини маъдан ўғитлар билан озиклантириш меъёрлари ва муддатларини белгилаш, суғориш режимларини ўрганиш, факторларни соянинг ўсиш ривожланишига, ҳосилдорлик ва дон сифат кўрсаткичларига таъсирини илмий асослаш, биологик хусусиятларини ҳисобга олиб жойлаштиришни ҳамда етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш зарурияти туғилмоқда.

Соя ўсимлиги умумий экилаётган майдонга нисбатан Америкада 32 %, Бразилияда 37 % ва Аргентинада 18 % майдонга етиштирилмоқда. Ер юзи аҳолисининг ўсиб бориши туфайли аҳолини сифатли озик-овқат маҳсулоти билан таъминлаш долзарб муаммага айланмоқда. Бутун дунёда оқсил тақчиллиги ҳукм сураётган бир пайтда бугунги кунда, соя донининг оқсилга бойлиги, унинг таркибида инсон организми учун фойдали аминокислоталарнинг барчаси мавжудлиги алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, соя донининг озукавийлик қийматини янада оширади. Соянинг авфзаллиги лизин, метионин, аргинин, лейсин ва бошқа энг зарур аминокислоталарга бойлиги бўйича қатор озик-овқат маҳсулотлари билан тенглаша олишини алоҳида такидлаш зарур бўлади. Соя экиладиган кўп давлатларда ушбу экин ягона оқсил манбаи бўлиб, чорвачиликни ҳам тўйимли озуқа билан таъминлайди ва унинг маҳсулдорлигини оширади.

Маълумотларга қараганда, дунё аҳолисини 55 % и, жумладан, хитойликларнинг аксарияти сояни истемол қилади. Мутахассисларнинг фикрича, соя ўсимлигидан сут,

катиқ, творог, пишлоқ, мой, гўшт сингари оқсилга бой озиқ-овқат ўрнини босувчи 400 дан ортиқ турли маҳсулотлар олиш мумкин экан.

Соянинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда ҳам ўрни бекиёсдир. Республикамининг мой заводларида соя донидан тўғридан-тўғри мой ажратиб олинади. Мой ажратиб олингандан сўнг изолятидан кондитер саноатида шоколадли конфетлар тайёрлаш мумкин ёки тўғридан-тўғри улардан турли хил печеньелар, нон ва нон маҳсулотлари тайёрлашда фойдаланилади [1]. Шунингдек, ундан колбаса маҳсулотларини тайёрлашда фойдаланилади.

Жадвал 1

Соя уруғларида учрайдиган кимёвий таркиби

Т/р	Соя уруғининг кимёвий таркиби	Микдорида %
1	Оксил	35-52
2	Мой	16-27
3	Крахмал	20-25
4	Литситин	1-2
5	Витаминлар	0,5-2
6	Лазин	0,8-1
7	Агринин	0,6-0,09

Таркибида оксил моддаси кўп бўлгани учун соя уни қўшилган нон ва печеньелар 2-3 маротаба туйимли бўлади. Сояни етиштириш билан қатор муҳим масалалар ҳал этилади, биринчидан, тупроқни биологик азот билан бойитилади ва тупроқ унумдорлиги ошади, иккинчидан, аҳолини сифатли, экологик тоза ўсимлик мойи билан таъминланади, турли хил маҳсулотлар тайёрланади ҳамда янги иш ўринлари яратилади. Соя ўсимлигини етиштириш билан бир қаторда уни қайта ишлашни кенг йулга қуйиш ҳам мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайман.

Қайта ишлаш учун жаҳон стандартларига мос келадиган техника-технологияни қўллаш орқали кўзланган натижага эришишимиз мумкин бўлади. Юқори қувватга, самарали иш фаолиятига эга техника-технологиялар орқали соя уни, соя оксили, соя ёрмаси, сояли сут ва барча турдаги сут маҳсулотларини, сояли напиток ва сояли шоколадли напитоклар, чорвачликда, паррандациликда, балиқчиликда кенг қўлланилади самарадор ем озуқаларини қайта ишлаш имконига эга бўламиз.

Бу эса бизга кони фойда ҳисобланади. Кўпгина олимлар ва ишлаб чиқарувчилар «соя - озиқовқат, ем-хашак ва келажак» дейишади. Соя ёрдамида тўла қимматли ўсимлик оксили ишлаб чиқариш муаммоси ҳал этилади. Соя етиштириш қуйидаги мақсадларни ўз ичига олади: - Инсон озуқасини яхшилаш.

Соя етиштириладиган кўпгина мамлакатларда озиқ-овқат саноати учун ягона оксил манбаи бўлиб бормоқда. РФА (Россия тиббий фанлар академияси) озиқ-овқат институти маълумотида кўра соядан тайёрланган маҳсулотларни қуйидаги касалликларда тавсия этиш мумкин: атеросклероз, гипертония, юрак ишемияси, миокард-инфарктни ўказгандан кейинги тикланиш даврида, ўт пуфагининг сурункали яллиғланиши, қандли диабет, сурункали қабзият, мой босиш, таянч-ҳаракат органлари касалликлари (артрит, артроз), аллергия касалликлар.

Соя маҳсулотларига нисбатан бирор чеклашлар ёки уларни истеъмол этмаслик кўрсатмалари ҳозиргача йўқ. Чорва маҳсулдорлигини ошириш учун хайвонлар соя еми билан озиқлантирилганда уларнинг суткалик вазн ортиши икки баробарга кўпаяди. Бунда 100 кг тирик вазнга эришиш учун озиқлантириш даври 10-15 кунга қисқаради, маҳсулот сифати эса ортади. Ем-хашак мақсадида соянинг кунжараси, шроти, уни ва кўкатида фойдаланилади. Кунжаранинг 5 таркибида 38,7 % протеин, 5,5 % мой мавжуд. Соя кунжараси ва уни бузоқлар рационидида сут ўрнини босади. 1 т соя донидан таркибида 40%

протеин ва 1,4 % мой бўлганда 750-800 кг шрот олиш мумкин, У чорва учун қимматли концентратланган ем ҳисобланади.

Ўсимликларнинг турли иқлим ва тупроқ шароитларида ўсиши ва ҳосилдорлиги турли физиологик жараёнларнинг, айниқса фотосинтезнинг муҳит шароитларига мослашишига боғлиқ бўлади. Ўсимликларнинг барг сатҳи, фотосинтез жадаллиги ва унинг соф маҳсулдорлиги, баргдаги пластид пигментларининг миқдори соя навларининг биологик хусусиятларига ва етиштириш шароитларига боғлиқдир [2].

Унинг энг юқори озуқалик қиймати гуллаш ва донининг тўлиши даврида йиғиб олинганда кузатилади [3].

Соя кўкатиининг бир озуқа бирлигига 145-301 гр протеин тўғри келади. Унинг кўкатида каротин, оксил ва кальций миқдори бошоқли экинларникига нисбатан анча кўп. Соя пичани ҳам қимматли ҳисобланади: унинг 1 кг да 0,47-0,54 озуқа бирлиги, 110-150 г протеин мавжуд, Соя похоти ҳам емхашак сифатида ишлатилиши мумкин. Унда 2-4,8 % протеин, 1,5-2,9 % мой мавжуд.

Ана шуларни эътиборга олган ҳолда бугунги кунда республикада 16,2 минг гектар майдонга соя етиштирилмоқда. Бу албатта, ёғмой ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг барқарор ишлашига олиб келмоқда [4].

Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун соянинг озиқ-овқат саноати ва чорвачиликда ишлатилмайдиган чиқиндиларидан турли маҳсулотлар – қурилиш плиталари, матолар, сунъий ўғитлар, соя мойи ишлаб чиқариш қолдиқларидан бўёқ, совун, лақ қора бўёқ, резина маҳсулотлари ишлаб чиқариш мумкин.

Техника экини сифатида соя совун, лак-бўёқ, тўқимачилик кимё ва саноат тармоқларида қўлланилади. Соядан пластмасса, плёнка, линолеум, техник мой ва бошқа кўпгина маҳсулотлар тайёрланади. Соя етарлича юқори сифатга эга, яъни оксил ва мойга бой бўлсада, бугунги кунда Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигига кенг татбиқ этилмаган. Унинг турли навларида 57% гача пархез оксил, энгил хазм бўлувчи тўйинмаган мой ва 30% гача углеводлари (асосан моно-ва дисахаридлар) мавжуд, уларда биологик фаол моддалар ва витаминлар: А, В1, В2, В3, В6, Е, С, D, Қ РР ва бошқалар, шунингдек Мп, Мо, Mg, В, Fe каби микроэлементлар мавжуд. Бугунги кунда соя етиштиришга ихтисослаштирилган хўжаликлардаги ер маайдонларининг мелиоратив ҳолати тубдан яхшиланмоқда.

Чунки соя экилган 1 гектар ерда 120-150 килограмм соф ҳолатдаги азот тўпланади. Бу тупроқ таркибини яхшилаб, биологик жараёнлар фаоллигини оширади.

Хулоса қилиб айтганда соя ўсимлигини Республикада тупроқ иқлим шароитларига мос келадиган янги гибрид навларини яратиш ва уларни етиштириб, мўл ҳосил олиш, қайта ишлаб бошқа турдаги табиий, сифатли ва бошқа янги турдаги маҳсулотлар олиб, ушбу ишларни янада ривожлантирсак, иқтисодий-иқтисодий янада тараққий этишига улкан ҳисса қўшган бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Остонокулов Т.Э., Халилов Н.Х., Луков М.Қ., Санаев С.Т. “Такрорий экинлар фаровонлик манбаи” Қўлланма. Самарқанд- 2017.
2. Орипов Р.О. Халилов Н.Х “Ўсимликшунослик” Тошкент, 2007 й.
3. Ерматова Д., «Мойли экинлар», 2004 й.
4. Мордвинов М.П.-Селекция сои для условий Поволж